

Milli azadlıqdan
şirin nemət yoxdur!

İ. Əliyev

İran-Azərbaycan əlaqələri möhkəmdir

Prezident İlham Əliyev İranın
ölkəmizdəki səfirliyində başsağlığı verib

Bax səh. 2

**YENİ
AZƏRBAYCAN**

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Azərbaycan xalqının milli sərəfəsidir.
Qəzet 1993-cü ilin aprel ayından nəşr olunur. Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı.

22 may
2024-cü il,
çərşənbə
№ 090 (6676)
Qiyməti
60 qapıq

İkitərəfli münasibətlərin inkışafı, global təhlükəsizliyə töhfə

ABŞ-Azərbaycan əlaqələri
yeni mərhələyə qədəm qoyur

Əməkdaşlığın inkışafı ilə bağlı qarşılıqlı fəaliyyət davam etdiriləcək

Mincivanda qoyulan təməl...

Məlum olduğu kimi Prezident İlham Əliyev mayın 18-də Zəngilan rayonuna səfəri çərçivəsində Mincivan qəsəbəsinin təməlini qoyub və artıq adıçəkilən inzibati ərazi vahidində yenidənqurma işlərinə start verilir. Sahəsi 301 hektar olan qəsəbədə 9088 nəfər üçün 630 fərdi ev və bir neçə mərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi nəzərdə tutulub. Mincivan qəsəbəsində bütün zəruri infrastrukturlarla yanaşı, anbar və logistika binaları da inşa olunacaq. Bu, həmin qəsəbənin strateji nəqliyyat qovşağı olan Zəngəzur dəhlizinin bir hissəsi kimi xüsusi əhəmiyyət daşıdığı və logistika şəbəkələrinə qoşulacağını təsdiq edir. Nəzərə alsaq ki, Mincivan Araz çayının sahilində - respublika əhəmiyyətli Əhmədbəyli-Horadiz-Mincivan-Ağbənd yolu və Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xətti üzərində yerləşir, bu baxımdan bu qəsəbənin təkcə Azərbaycan üçün deyil, həm də region ölkələri, Türk dövlətləri üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığı qeyd edə bilərik.

Bir sözlə, Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan ərazisi hissəsində 2 əsas strateji nöqtəsi olan Horadiz və Mincivanın logistika imkanlarının yaradılması, həm də Orta Dəhliz quruculuğu istiqamətində formalaşdırılan reallıqlardan doğan iqtisadi-siyasi zərurət kimi meydana çıxmaqdadır. Bir reallıq ondan ibarətdir ki, dünyada baş verən mürəkkəb geosiyasi proseslər fonunda öz aktual landşaftını möhkəmləndirən və nəqliyyat-logistika şəbəkələrində iqtisadi əhəmiyyətini önə çıxaran Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (Orta Dəhliz) ən gerçək reallığı kimi qəbul edilən hissəsi də məhz Zəngəzur dəhlizidir. "Bir kəmə, bir yol" nəqliyyat konseptinin Asiya-Azərbaycan qovşağı sayılan Orta Dəhliz Zəngəzurla tamamlanaraq Türkiyəyə tranzit qapısı açır. Hazırda bu tranzit dəhlizin axıcılığı və daşıma rentabelliği durmadan artır.

Orta Dəhliz Çindən gələn yüklərin Qazaxıstandan keçərək Xəzər dənizinə, Azərbaycana və oradan da...

Bax səh. 5

"Nizami Gəncəvinin Əlyazmalarının
Vahid Kataloqu və Məlumat Bazası"
layihəsi elmi ictimaiyyətə təqdim edilib

Azərbaycan "Vahid Çin" siyasətini dəstəkləyir

Türk xalqlarının birliyi
türk dövlətlərinin birliyindən keçir

Ərzurumun xilaskarı Nəne xatun xatirəsinə...

Ankaradan sülh çağırışı

Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər dostluq, qardaşlıq prinsiplərinə və strateji müttəfiqliyə əsaslanır. Hər iki ölkə beynəlxalq müstəvidə də bir-birini birmənalı olaraq dəstəkləyir. Xalqlarımızın eyni soykökünə, dilə, dinə, mədəniyyətə və bir çox digər qarşılıqlı bağlarla malik olması bu iki ölkəni həmişə bir-birinə doğma edib - sevincimiz də, kədərimiz də bir olub. Türkiyə və Azərbaycanın münasibətləri möhkəm təməllərə söykənir. Tarixi dostluq, qarşılıqlı etimad, səmimi münasibətlər, yüksək strateji tərəfdaşlıq əsasında qurulan Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri daim güclənməkdədir.

Azərbaycan-Türkiyə qarşılıqlı və əməkdaşlığının bütün sahələr üzrə davamlı inkışaf etdirilməsində aparıcı amillərdən biri də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasındakı qarşılıqlı söykənən şəxsi münasibətlərdir. Hər iki ölkənin rəhbəri müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə, qarşılıqlı məsələlərdə, o cümlədən global arenada qarşılıqlı dəstəyin əsl örnəyini nümayiş etdirirlər. Xüsusilə, Qarabağın işğaldan azad edilməsi, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normalaşması prosesində Türkiyənin tutduğu mövqə yüksək dəyərləndirilməlidir. O baxımdan ki, hətta rəsmi Ankarada Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normalaşması prinsipi də Azərbaycanın maraqları çərçivəsində yanaşmaqla növbəti qarşılıqlı nümunəsi göstərib. İndiki halda isə sülhün yaxınlaşması regionda yeni siyasi situasiya yarıda bilər - sülh bölgəsinin yeni inkışaf mərhələsinə qədəm qoymasında əsaslı şərtə çevrilə bilər.

Ümumiyyətlə, Türkiyə hər zaman dünyada sülhün, sabitliyin, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın tərəfdarı kimi çıxış edir. Bu istiqamətdə rəsmi Ankarada daim global təşəbbüslər ortaya qoyub. Yeri gəlmişkən, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ankarada Nazirlər Kabinetinin iclasının yekunlarına dair brifinqdə Cənubi...

Bax səh. 5

Fransa neokolonialist siyasətini dayandırmaq əvəzinə...

Bax səh. 3

Bax səh. 3

